

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES: O ATRASO, O REGRESSO E O REINÍCIO

Eixo Temático: Teorias e Práticas de Intervenção no Moderno

Autor: Paula Olivo

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura (PROPAR/UFRGS); Mestre em Teoria, História e Crítica pelo PROPAR/UFRGS.
olivo.paula@gmail.com

Resumo:

Ainda existe grande divergência a respeito da terminologia a ser usada para designar uma intervenção em preexistência arquitetônica. Não existe clareza a respeito do significado de termos como preservação, conservação, manutenção, recuperação, reciclagem, rearquitetura, retrofit, restauração e outros. Aliado a esta indefinição, percebe-se que a maioria dos termos em voga restringe-se a tratar das transformações materiais realizadas pelos projetos de intervenção. Considerando que esta categoria de projeto é um exercício de memória, entende-se que suas ações possuem um caráter subjetivo bastante relevante. O arquiteto interventor entrelaça pontos do passado e do presente, criando uma nova realidade e modificando a linha do tempo daquele edifício. Baseado nisso, propõe-se o uso de uma nova terminologia para intervenções em preexistências, mais relacionada a transformações temporais, dividindo os procedimentos em três categorias: atraso, regresso e reinício. Para explicar e exemplificar estas categorias, faz-se uma análise da trajetória do Complexo Arqueológico de São Miguel das Missões. Este local é exemplo da coexistência da obra de vários autores diferentes e de tempos distintos. A proposição de uma nova abordagem semântica para a questão não visa apontar a inadequação na terminologia corrente, mas sim considerar a extensão desta categoria de projeto, buscando enfatizar seu caráter subjetivo.

Palavras-chave (título em negrito): intervenção, preexistência, patrimônio, São Miguel das Missões.

Abstract:

There is still great divergence regarding the terminology to be used to designate an intervention in architectural preexistence. There is no clarity regarding the meaning of terms such as preservation, conservation, maintenance, recovery, recycling, retrofit, restoration and others. In addition to this lack of definition, it can be seen that most of the current terms are restricted to dealing with the material transformations carried out by intervention projects. Considering that this category of project is an exercise of memory, it is understood that its actions have a very relevant subjective character. The architect interweaves points of the past and the present, creating a new reality and modifying the timeline of that building. Based on this, it is proposed to use a new terminology for preexisting interventions, more related to temporal transformations, dividing the procedures into three categories: delay, return and restart. To explain and exemplify these categories, an analysis is made of the trajectory of the Archaeological Complex of São Miguel das Missões. This site is an example of the coexistence of the work of several different authors and different times. The proposition of a new semantic approach to the question does not aim to point out the inadequacy in the current terminology, but rather to consider the extension of this category of project, seeking to emphasize its subjective character.

Keywords (título em negrito e itálico): *intervention, preexistence, heritage, São Miguel das Missões*

13º Seminário
do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

San Mateo Franco | 1927 | 55

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES: O atraso, o regresso e o reinício.

Ainda existe muita divergência a respeito do vocabulário mais adequado para definir intervenções em preexistências arquitetônicas. O artigo “A rosa por outro nome tão doce...seria?” de Ruth Verde Zein e Anita Di Marco, publicado nos anais do 7 Seminário Docomomo Brasil, faz uma explanação sobre as diferentes expressões utilizadas nesta área, suas definições e a adequação para os tipos de intervenção. O artigo analisa termos como: preservação e conservação, manutenção, recuperação, reciclagem, rearquitetura, retrofit e restauração, além de definir as diferentes categorias de restauro que surgiram ao longo da história. Este levantamento e esclarecimento parece ser bastante pertinente em um cenário discordante, onde existe a constante dúvida sobre a conveniência da terminologia. Além disso, a consolidação dos procedimentos de intervenção como campo de estudo traz a necessidade de estabelecer bases teóricas mais sólidas, que sirvam como respaldo para decisões projetuais. Nomear as operações de forma correta “qualifica e dá corpo às ações” (ZEIN;DI MARCO, 2007).

Atitudes, teorias, critérios, terminologias e conceitos são instrumentos tão indispensáveis quanto a pedra e cal na tarefa da preservação dos bens arquitetônicos; e seu conhecimento aprofundado, aspecto fundamental para a atuação crítica. (ZEIN;DI MARCO, 2007, p.1).

Considerando a importância de estabilizar a terminologia relacionada a intervenções em preexistências, e observando que ainda não existe consenso, este trabalho propõe uma nova abordagem para esta reflexão.

Os termos mais comumente utilizados e analisados no artigo de Ruth Verde Zein e Anita Di Marco são, em sua maioria, relacionados à transformação da materialidade do edifício. As operações de intervenção são justificadas considerando o resultado físico que a obra vai produzir. Preservar, conservar, manter, recuperar, reciclar, restaurar, etc., são verbos que exprimem ações concretas, que terão consequências visíveis e mensuráveis na matéria de um edifício. As cartas patrimoniais também se ocupam de listar recomendações de intervenção que tangem apenas aspectos físicos da arquitetura. Da mesma forma, os órgãos de salvaguarda têm jurisprudência e respaldo para agir apenas sobre aquilo que se pode tocar. É claro que devemos considerar que a arquitetura existe apenas atrelada a algo material e concreto. Entretanto, parece um pouco leviano reduzir alguns espaços a apenas este aspecto. A arquitetura adquire caráter e identidade na interação com os usuários e na sua posição no contexto. A tentativa de justificar ações de intervenção baseando-se na preservação da integridade física do edifício parece uma abordagem excessivamente técnica, que tende a desconsiderar várias características subjetivas tão relevantes quanto as objetivas.

O projeto de intervenção é um exercício de memória. O arquiteto interventor busca elementos do passado para integrar ao presente. A decisão a respeito do que deve ser preservado, lembrado ou mencionado no resultado final pode ser baseada em aspectos subjetivos, que tem o intuito de manter, além da matéria, elementos intangíveis que possam ser considerados importantes na nova configuração – como ambiência, caráter, espacialidade, etc. Junto a isto, pode acontecer o acréscimo de elementos atuais, criando uma nova realidade para o objeto de intervenção.

A partir deste pensamento, pode-se considerar que o projeto de intervenção é uma manipulação da linha o tempo de um edifício. O passado é editado, e apreço no presente apenas os aspectos que o arquiteto interventor julgou convenientes. A linha do tempo é desviada do que seria seu curso natural e sua linearidade é afetada. Mesmo intervenções que tem como objetivo apenas a conservação retardam a ação do tempo e modificam o que seria o destino espontâneo do edifício. Desta forma, pode-se interpretar que as intervenções em

preexistências agem além da materialidade, alterando o a sequência temporal da existência de um edifício, e podem ser consideradas, portanto, um artifício de manipulação temporal.

Tomando-se como exemplo o caso do Museu do Pão, é possível afirmar que o anexo proposto pelo Brasil Arquitetura mudou o curso da preexistência (um moinho de farinha abandonado). Caso a intervenção não tivesse ocorrido e o tempo agisse naturalmente, a situação de abandono do moinho possivelmente evoluiria para a deterioração total. A reforma realizada fez com que a ação do tempo fosse descontinuada, e o anexo encaminhou a obra para um novo curso. Claramente contemporânea, a intervenção ainda assim é capaz de trazer à tona memórias daquela comunidade, tanto pelo conteúdo do museu, quanto pelas soluções compositivas e plásticas adotadas pelos arquitetos. Desta forma, além de possibilitar metaforicamente à volta no tempo evocando memórias, a operação na preexistência tem o poder de transformar a história, e, por conseguinte, o futuro de edifícios já existentes.

O monumento e a arquitetura não são espaços físicos com um passado próprio, mas lugares de relação e de memória, cuja identidade não é o simples resultado do acúmulo dos acontecimentos da sua história. Sua identidade não é estável, muda em função das transformações do seu passado causadas por uma memória que já é prospectiva, já é um projeto; a sua identidade é um processo, uma permanência flexível, é a onda circular e móvel da compreensão, de ter interpretado em função de ter o que interpretar; é a emergência de uma diferença na continuidade, de uma mutação na permanência; a sua identidade é a linha oscilante do limite entre metades simbólicas do passado e do futuro. (BARDESCHI, 1991, p.19.)

A ideia de que as operações de intervenção afetam aspectos alheios à materialidade faz com que se questione a terminologia utilizada para estes procedimentos já que, conforme mencionado anteriormente, a maioria dos vocábulos em voga atualmente estão atrelados a transformações da materialidade. Além disso, a clara divergência a respeito da adequação e significado de cada termo, mesmo entre teóricos da área, favorece a consideração de uma nova abordagem.

Valendo-se da percepção de que as intervenções em preexistência são uma alteração da linha do tempo de um edifício, este trabalho propõe a classificação destas operações em categorias que manifestem a consequência da manipulação temporal praticada. Definiram-se três categorias principais: o “regresso”, o “atraso”, e o “reinício”.

A primeira – o “regresso” – refere-se a intervenções que visam ao retorno do edifício a um estado anterior, frequentemente implicando a reconstrução de partes que se perderam e retirando anexos realizados posteriormente, conformando o uso àquele da época que se busca reviver. Viollet-Le-Duc aplica este conceito na reforma da Catedral de Notre Dame, em Paris, onde reconstrói a igreja baseado em um estado anterior por ele especulado. Neste caso, é como se a linha do tempo tivesse retornado a um ponto específico do passado, eliminando aquilo que aconteceu após esse ponto e recomeçando sua trajetória.

O segundo tipo de desconstrução da linearidade temporal aqui proposto – o “atraso” – refere-se a intervenções cujo objetivo é a manutenção ou a conservação, podendo ser devidas à demanda de substituição de algum material que sofreu com a intempérie, ou ao desejo – nutrido ainda hoje por um significativo grupo de arquitetos – de congelar um edifício na sua romântica condição de ruína. O Coliseu, em Roma, por exemplo, recebeu intervenções mínimas para estabilização da sua estrutura e foi mantido como referência direta e literal do passado. Trata-se de uma operação que visou à conservação do edifício. Geralmente, as intervenções de conservação mantêm o uso vigente, e propõem transformações que visam apenas a impedir o agravamento da degradação natural dos materiais, como se o relógio do edifício pudesse ser manipulado e o tempo demorasse mais a passar a partir de então.

O terceiro e último tipo de manipulação temporal é o “reinício”. Alberti comandou algumas intervenções com essa característica, sendo um dos exemplos mais clássicos a reforma da Igreja Santa Maria Novella, em Florença, na qual o completamento da fachada inacabada encobre as características góticas a fim de conferi-la ares e traçado renascentista. A demanda veio do financiador Giovanni di Paolo Rucellai¹ e a solução de Alberti certamente modificou a trajetória do edifício e sua relação com a comunidade. O volume e o sítio permaneceram os mesmos, permitindo evocar a memória da antiga igreja, mas a aparência mudou completamente, desviando a linha do tempo do edifício para um novo ponto de partida. Ao invés de completar um ciclo, a linha do tempo se entrelaça e recomeça a partir de um ponto que não lhe pertencia antes.

Entende-se que o uso de uma terminologia baseada na manipulação temporal facilita a classificação de intervenções, conseguindo abranger um maior número de procedimentos e deixando mais claro a intenção do arquiteto interventor.

Para exemplificar mais profundamente cada categoria, propõe-se a análise da trajetória do complexo arqueológico de São Miguel das Missões, que se localiza em cidade homônima, no Rio Grande do Sul, Brasil. A escolha deste local como objeto de análise deu-se considerando que nele existem exemplos das três categorias de intervenção propostas. Além disso, considerou-se pertinente discutir a recente proposta de intervenção do escritório Brasil Arquitetura para o local à luz da reflexão acerca da manipulação temporal.

O Sítio Arqueológico

O sítio arqueológico de São Miguel das Missões fica na cidade de São Miguel das Missões, a noroeste do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Nele encontram-se as ruínas da redução jesuítica de São Miguel Arcanjo, integrante dos Sete Povos das Missões. Foi tombado pelo IPHAN em 1937 e declarado Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, pela Unesco, em 1983.

A fundação das primeiras reduções jesuíticas estava vinculada a coroa Espanhola e a Companhia de Jesus, fundada em 1534 por Inácio de Loyola, com o objetivo de catequizar povos conquistados considerados infiéis. As primeiras reduções reuniam diversos povos indígenas diferentes, dos quais destaca-se os Guaranis, cujo idioma foi adotado como língua geral em todas as reduções. No Rio Grande do Sul, a ocupação teve início em aproximadamente 1626, com a construção de reduções na região conhecida como Tape. Os ataques de bandeirantes paulistas motivaram a mudança das reduções para a margem oriental do Rio Uruguai. A partir de 1682 os jesuítas retornaram ao Rio Grande do Sul fundando as reduções de São Borja (1682), São Nicolau (1687), São Miguel Arcanjo (1687), São Luiz Gonzaga (1687), São Lourenço Mártir (1690), São João Batista (1697) e Santo Ângelo Custódio (1706), posteriormente conhecidas como Sete povos das Missões.

O tratado de Madrid, firmado em 1750, estabelecia a troca da Colônia do Sacramento, de posse portuguesa, pelos Sete Povos das Missões, de posse espanhola. O desacordo em relação ao tratado resultou na Guerra Guaranítica (1754-1756), que acabou por expulsar os jesuítas da América Espanhola. A redução de São Miguel Arcanjo foi incendiada e despovoada em 1756. A população dispersou-se pela região e as reduções foram oficialmente ocupadas pelos portugueses em 1801, tornando-se habitação de imigrantes e militares em campanha.

¹ Para mais informações consultar: MANENTI, Leandro. Intervenções reabilitadoras do período renascentista italiano. Dissertação de Mestrado, UFRGS, Porto Alegre, 2004.

A construção da Igreja de São Miguel Arcanjo data do século XVIII, entre 1735 e 1745. Foi projetada pelo padre italiano João Batista Primoli e construída inteiramente em pedra grés. São as ruínas desta igreja que podem ser visitadas atualmente. Foi projetada inspirada na Igreja de Gesu, em Roma, no estilo barroco. Pode-se ver, em um capitel, a inscrição 1739 AÑOS (Figura 01), possivelmente a época do fim da obra. Em 1922 a área é declarada “lugar histórico” e em 1925 o Governo do Estado do Rio Grande do Sul delimitou a zona arqueológica e fez as primeiras estabilizações das ruínas da igreja.

Figura 1: Capitel com Inscrição. Fonte: RUDOFKY, 1977, p. 29.
Fonte: STELLO, 2005, pg 43

A redução de São Miguel das Missões foi descrita da seguinte forma pelo Visconde de São Leopoldo em 1756:

Jaz colocada na chapa de uma colina quarteada de alguns bosques, entre os quais serpenteiam abundantes mananciais que por fim vão confundir-se no Rio Jacuípe distante um quarto de légua; das abas dela se estendem viçosas campinas. Na frente, uma grande praça quadrangular, na qual desembocam nove ruas, via-se o templo, bem que de paredes de pedra e barro, mas muito grossas, e branqueadas de tabatinga; era voltada para o norte e nele se entrava por um alpestre de cinco arcos, sustentadas por colunas de pedra branca e vermelha, rematando por uma vistosa balaustrada e sobre uma gradaria da mesma pedra (da qual são também os frisos, cornijas e figuras), que se coroava o frontispício, elevava-se a imagem de São Miguel, e dos lados as dos seis apóstolos; a igreja é de três naves, de trezentos e cinquenta palmos de comprimento, cento e vinte de largo, com cinco altares de talha dourada e excelentes pinturas, e ao entrar na porta principal via-se à direita uma capela com seu altar, e pia batismal sendo a bacia de barro vidrado de verde, assentada sobre uma moldura de talha dourada. A torre era também de pedra com cinco sinos. Imediato, ao lado direito da capela-mor, chegava-se à sacristia, daí seguiam-se os cubículos dos padres, que eram muito cômodos; pegava logo um lanço de quartos, que olhavam para um grande pátio, com alpendrado em roda, destinados à escola de ler, de escrever, música, vocal e instrumental, dele se comunicava para outro semelhante, formado de várias casas, em uma das quais trabalhavam vinte e quatro teares, e as outras eram oficinas de ourives, entalhadores, pintores, uma grande ferraria, muitos armazéns; e uma casa-forte que servia de prisão, tudo com admirável ordem, uma espaçosa varanda, sustentada sobre colunas de pedra lavrada de vinte e cinco palmos de alto, olhava para uma horta murada de pedra e barro, com ruas alinhadas, e plantadas de pinheiros, laranjeiras, limoeiros, marmeleiros, pessegueiros, e outras muitas árvores, arbustos, tanto indígenas, como exóticas. Contíguo fica um recolhimento de viúvas e donzelas, com um só portão e um só pátio no meio. (PINHEIRO, 1982, p 135)

O traçado da redução se desenvolvia ao redor de uma praça retangular. De um lado havia a igreja, que era a edificação mais importante. Junto haviam as residências dos padres, a escola, as oficinas, o cemitério e o lar de viúvas e órfãos. Do outro lado posicionavam-se, em uma malha regular, as casas dos indígenas. A praça, de aproximadamente 130m de largura, conferia perspectiva e demarcava a hierarquia da edificação da igreja sobre as residências. (Figura 02). A igreja foi construída em etapas. Ainda é possível observar a justaposição de algumas partes que foram construídas em momentos diferentes. A torre, construída ao lado da lateral da igreja, encobre frisos e capitéis. O pórtico, colocado sobre a fachada, esconde nichos, pilastras, capitéis e parte da janela central.

Figura 02: Implantação da Redução de São Miguel
Fonte: STELLO, 2005, pg 30

Ao contrário das outras edificações missionárias da época, a Igreja de São Miguel Arcanjo não possuía uma estrutura de madeira. Foi construída com paredes portantes, o que fez com que as mesmas fossem mais espessas. A parte externa das paredes era feita com pedras melhor acabadas e com alguns adereços e elementos decorativos, e a parte interna era feita com pedras mais irregulares preenchidas com barro. O interior possuía decoração colorida feita com pinturas e esculturas de arenito.

As Missões foram saqueadas na Campanha da Cisplatina em 1828. Depois disso, foram abandonadas e acabaram sucumbindo às ações de intempéries e deterioração. A Figura 03, uma foto de 1892, mostra as ruínas da igreja tomadas pela vegetação.

Figura 03: Ruínas da Igreja de São Miguel Arcanjo
Fonte: STELLO, 2005, pg 65

O atraso, o regresso e o reinício

Desde então, as ruínas entraram em processo de deterioração (Figuras 04 e 05). A vegetação tomou conta do local e alguns materiais eram retirados para serem utilizados em outras edificações (STELLO, 2005, pg 62). A primeira intervenção de estabilização foi iniciativa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul através da Diretoria de Terras da Secretaria do Estado e Obras Públicas, que iniciou os trabalhos de conservação da Igreja de São Miguel Arcanjo em 1925. O responsável técnico pela obra foi o Engenheiro João de Abreu Dahne, que comandou as obras até 1927.

Figura 04 e 05: Ruínas da Igreja de São Miguel Arcanjo antes da intervenção de estabilização em 1927.
Fonte: Arquivo Escritório Técnico Missões - IPHAN

As intervenções realizadas tinham o claro objetivo de estabilização das estruturas encontradas. A torre, com risco de queda, foi amarrada com trilhos de aço e vergalhões de ferro. Foram colocadas vergas de ferro nas portas, janelas centrais e vãos de escadas. Algumas paredes foram reconstruídas com os materiais encontrados no local, como por exemplo a parede sobre o arco lateral oeste (Figura 06 e 07).

Figura 06 e 07: Parede sobre o arco lateral oeste reconstruída
Fonte: STELLO, 2005, pg 68.

Fachada, torre e arcos internos receberam intervenções com reforços de trilhos metálicos e escoramentos. Para evitar ainda mais deterioração, o Governo do Estado providenciou o cercamento da igreja com arame farpado e a locação de um guarda com o objetivo de fazer a vigilância.

Os trabalhos são delicados, difíceis mesmo. A retirada das pedras desviadas pela ação do tempo e reposição nos logares respectivos, é, por vezes, arriscada. E todos os trabalhos reclamam carinho dos operários. A princípio estiveram confiados ao pedreiro Baptista de Almeida, e, nos últimos meses, o têm estado ao pedreiro Alexandre Jacintho, morador no local, há muitos anos, cheio de interesse pela boa execução. A amarração com ferro da torre fendida e desaprumada está quase ultimada, e assim também o escoramento de numerosos arcos, vergas de portas e janellas, e paredes. (Relatório da Diretoria de Terras e Colonização – 1927 apud. STELLO, 2005, pg 71)

A percepção de que a edificação da Igreja de São Miguel Arcanjo era um importante registro da história local fez com que surgisse a vontade de manter sua materialidade o mais intacta possível. O estado avançado de deterioração trouxe algumas dificuldades técnicas, exigindo que algumas coisas fossem recolocadas ou refeitas. Entretanto, o objetivo da intervenção era o de manter as ruínas no estado em que elas se encontravam e impedir que a deterioração prosseguisse. As ações realizadas foram mínimas e feitas com o intuito de serem imperceptíveis. A imagem final buscada ainda era a de uma ruína. O cercamento e a locação de um vigia, apesar de não serem ações de cunho arquitetônico, também podem ser enquadradas como procedimentos que visam a manutenção da materialidade em um determinado estado.

Este tipo de intervenção é um exemplo característico das operações denominadas por este trabalho como “atraso”. Elas manipulam a linha do tempo do edifício *pausando* a deterioração e mantendo a edificação conforme ela foi encontrada no momento da intervenção. Neste caso, houve uma grande operação com o objetivo de preservar uma ruína em um estado romântico, como um registro histórico. Entretanto, operações de “atraso” podem acontecer no dia-a-dia. A Igreja de São Miguel Arcanjo continua a receber operações de “atraso” toda a vez que recebe manutenção, assim como as edificações ordinárias passam por este mesmo processo.

Em 1937 foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SPHAN. Seu Diretor, Rodrigo Mello Franco de Andrade, enviou o arquiteto Lucio Costa até o Rio Grande do Sul para que este fizesse a avaliação do estado das ruínas da redução jesuítica.

Lucio Costa faz uma viagem que percorre as ruínas de seis dos sete povos das missões (São João Batista, São Lourenço Mártir, São Nicolau, Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga e São Miguel Arcanjo). Faz um relatório detalhado de cada uma, com desenhos, observações e conclusões. Na sua opinião, as ruínas de São Miguel são as únicas que mereciam ser preservadas por serem mais acessíveis, por representarem a capital dos sete povos e por terem maior valor como conjunto arquitetônico. Sugere, portanto, que se reúnam materiais das outras reduções em um pequeno museu a ser construído em São Miguel.

Julgo, para tanto, de toda a conveniência a concentração em São Miguel, não apenas dos elementos que lhe pertençam e estão espalhados um pouco por toda a parte, mas, ainda, dos das demais missões, constituindo-se com eles um pequeno museu no local mesmo das ruínas. Não só por ficarem aí mais acessíveis, mas por serem os vestígios de São Miguel [...] os únicos que ainda apresentam interesse como conjunto arquitetônico e também porque, assim reunidas, as peças ganharão outro sentido [...] (COSTA, 1937)

O relatório prossegue com uma série de recomendações e passos para as operações de intervenção no sítio arqueológico, instruindo a escavar as outras reduções em busca de

artefatos, levantar a possível planta do conjunto da redução de São Miguel e a construir um museu e casa do zelador em São Miguel.

Desta maneira, o foco da preservação extrapola a Igreja de São Miguel Arcanjo e já atinge o conjunto todo, mesmo que não existam ruínas físicas das residências e outras edificações. Desta forma, Lucio Costa propõe que a edificação do museu e da casa do zelador estejam mais relacionadas às residências anteriormente existentes do que às ruínas da Igreja. Ele sugere a implantação desta nova edificação onde seria o extremo da grande praça retangular, para fazer referência a este espaço virtual. Além disso, sugere o uso de materiais encontrados *in loco*.

O 'museu' deve ser um simples abrigo para as peças [...] e como a casa do zelador precisa ficar no recinto mesmo das ruínas, é natural que os dois sejam tratados conjuntamente, ocupando a construção, de preferência, um dos extremos da antiga praça para servir de ponto de referência e dar uma ideia melhor das suas dimensões. Conviria mesmo, aproveitando-se o material das próprias ruínas e os esplêndidos consolos de madeira do antigo colégio de São Luís, reconstituir algumas 'travées' do antigo passeio alpendrado que se desenvolvia ao longo das casas. (COSTA, 1937).

Figura 08: Croqui de projeto de Lucio Costa para museu e casa do zelador
Fonte: COSTA 1997b

A partir destes e outros relatórios, as ruínas de São Miguel das Missões foram protegidas por tombamento como Patrimônio Nacional em 1938. O SPHAN inaugurou suas atividades de restauração com o início das obras de estabilização das ruínas da Igreja de São Miguel Arcanjo em 1938. As obras duraram até 1940 e foram executadas sob a responsabilidade de Lucas Mayerhofer. Durante a obra, Lucas Mayerhofer constatou que as paredes do pórtico deveriam ser demolidas e reconstruídas, devido à problemas com as fundações. A solução encontrada foi a reconstrução em fundações de concreto armado. O procedimento consistiu no mapeamento das peças encontradas (Figura 09), desmonte e reconstrução idêntica em novas fundações de concreto.

Terminada esta e abertos os alicerces, verificou-se o acêrto de nosso prognóstico: as fundações consistiam num aglomerado de pedras roliças, sem a menor amarração; o espaço entre elas era cheio com barro grosseiro. As formigas tinham aberto nêsse barro enormes buracos. Além disso, as fundações ocupavam uma largura pouca maior que a espessura das paredes. Quanto à sua profundidade, teria sido suficiente, se mais bem executada a alvenaria, pois o terreno é firme.

Sôbre êsse solo firme, estendemos uma camada de concreto, no traço de 1:3:4 e, logo após, construimos os alicerces em concreto ciclópico, no traço de 1:4:7 + pedra de mão, armados na parte inferior com trilhos de ferro, aproveitados entre aqueles que serviam ao escoramento, colocados a cada 0,20 m [...]

Sôbre tais alicerces reconstruimos as duas alas do pórtico.

Verificamos que algumas pedras – como a pedra chave de um dos arcos – não estavam no verdadeiro lugar, naquele que deveriam ocupar na obra primitiva e, pois, que teriam sido colocados pelos pedreiros que por ali andaram a fazer o escoramento dos arcos.

Entretanto, como se tinha perdido as primitivas pedras, procedemos à reconstrução do pórtico tal como o encontramos. (MAYERHOFER, 1947, pg 26).

Figura 09: Mapeamento de peças para posterior reconstrução.
Fonte: MAYERHOFER, 1947, pg 26

A mesma constatação aconteceu com a torre. Esta estava fora de prumo, e ameaçava cair. Novamente a solução foi o desmonte e a reconstrução idêntica. A operação foi realizada apenas em metade da torre, já que a outra metade permanecia estável. Durante a desmontagem ainda se constatou que algumas pedras estavam comprometidas e a substituição foi necessária. Além disso, posicionaram-se três lajes de concreto em alturas diferentes para estabilizar a estrutura da torre.

As operações de desmonte e reconstrução idêntica são exemplos do que este trabalho identifica como operações de “regresso”, ou seja, de retorno a um estado anterior. Estes procedimentos são frequentemente considerados antiéticos por produzirem o que alguns identificam como falso histórico. Entretanto, em algumas situações, como foi o caso da Igreja de São Miguel das Missões, os responsáveis pela obra julgaram mais importante a preservação da imagem da edificação, mesmo que a materialidade ou técnica construtiva seja outra. Neste caso específico, a maioria das pedras são originais, entretanto a técnica construtiva foi modificada. Este procedimento pode gerar opiniões controversas,

considerando que a maioria das recomendações atuais aponta para o caminho de que toda e qualquer intervenção seja claramente demarcada. As operações de “regresso” normalmente levam em consideração a preservação de uma imagem ou característica subjetiva, mesmo que isto signifique uma alteração física. O objetivo é que a linha do tempo retorne a um ponto específico, já incorporado na memória coletiva da comunidade.

Enquanto a Igreja de São Miguel Arcanjo era refeita, o Museu das Missões, com projeto de Lúcio Costa, era executado. A implantação demarcava a antiga praça (Figura 10), a edificação fazia referência às antigas residências, porém o edifício era claramente novo. Possuía uma estrutura composta de quatro paredes cegas de alvenaria branca com altura de 5m e posicionadas com espaçamento de 5m entre si. Para realização do alpendre (Figura 11), Lucio Costa indicou a utilização de materiais encontrados no local. Foi encontrada apenas uma coluna completa, algumas bases e capitéis. As colunas foram construídas com pedras das ruínas, conseguiu-se aproveitar apenas um consolo de madeira e os outros foram encomendados de madeira de lei. A pavimentação foi feita com lajes de arenito encontradas em parte nos sítios de São João Batista e de São Miguel, as demais foram retiradas de uma pedreira próxima ao local.

Figura 10: Implantação Museu das Missões

Fonte: archdaily.com.br/clássicos-da-arquitetura-museu-das-missoes-lucio-costa

Figura 11: Museu das Missões

Fonte: archdaily.com.br/clássicos-da-arquitetura-museu-das-missoes-lucio-costa

O fechamento de vidro entre as paredes cegas não estava previsto no projeto original de Lucio Costa, porém foi necessário provavelmente por uma questão de segurança em relação às peças que o museu abriga (Figura 12).

Figura 12: Museu das Missões

Fonte: archdaily.com.br/clássicos-da-arquitetura-museu-das-missoes-lucio-costa

Lucio Costa traz um projeto sensível que inverte a lógica da construção. Ele emprega uma materialidade que carrega memória em uma forma nova. A nova forma faz referência a um espaço antigo, apesar de não o reproduzir literalmente. Lucio Costa faz escolhas que garantem a preservação de uma memória mesmo que esta não seja uma reprodução literal da uma imagem ou a manutenção específica da matéria. Este tipo de operação é o que este trabalho identifica como “reinício”. Um ponto do passado é reinterpretado e aparece no presente reformulado, colocando aquela memória como partida para uma nova trajetória.

Em 2016 o Museu das Missões foi parcialmente destruído devido a fortes chuvas e um tornado que passaram pela região. Parte do acervo foi comprometida além da estrutura do telhado e peças de madeira. A obra de recuperação foi comandada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com recursos do Fundo Nacional de Cultura (FNC). O pavilhão foi reconstruído assim como era anteriormente, com a substituição de algumas peças que ficaram gravemente danificadas (Figura 13). Novamente escolheu-se uma operação que prioriza a memória da imagem em relação à importância da matéria. Neste caso, como a obra é mais recente e tem um caráter moderno, a importância da matéria parece ter menos peso. Entretanto, o procedimento é o mesmo da reconstrução da torre e dos pórticos da Igreja. Neste caso, reconstrução do Museu das Missões também pode ser considerada um procedimento de “regresso”.

Figura 13: Reconstrução Museu das Missões após tornado de 2016

Fonte: <http://jom.com.br/regiao/museu-das-missoes-passa-por-obra-de-recuperacao.html>

Em 2014 o escritório Brasil Arquitetura divulgou um projeto de intervenção no sítio arqueológico de São Miguel das Missões (Figura 14). O novo conjunto abriga espaços de museu, recepção ao visitante, espaço para atividades de convivência do centro de tradições nativistas, para as atividades técnico administrativas da secretaria de turismo do município, e para os escritórios do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus), com seus laboratórios, biblioteca e salas de pesquisa. Foi projetada também uma casa de passagem para os índios guarani, próxima aos espaços turísticos de venda de seus produtos. O sítio do projeto encontra-se dentro do parque arqueológico, porém está afastado das ruínas da Igreja de São Miguel Arcanjo e separado destas por uma avenida asfaltada. Entretanto, a distância não diminui a responsabilidade da intervenção. O novo complexo pretende se integrar à estrutura já existente (ruínas + museu das missões) e, portanto, deve estar alinhado de alguma forma ao existente.

Figura 14: Novo complexo proposto pelo escritório Brasil Arquitetura

Fonte: brasilarquitetura.com/museu-das-missoes

Este projeto aparece como um exemplo de uma operação de “reinício”. De uma forma um pouco diferente de Lúcio Costa, os projetistas evocam memórias e entrelaçam o passado e presente. A implantação acontece de forma ortogonal e longilínea (Figura 15), fazendo referência às especulações de implantação das residências indígenas. O complexo é construído com concreto colorido, pigmentado com a própria pedra grés (Figura 16), utilizada na Igreja de São Miguel Arcanjo e no Museu das Missões de Lucio Costa. A configuração da edificação acontece articulada por um pátio central (Figura 17), trazendo a memória dos claustros e pátios dos colégios jesuítas. Além disso, é preservado o “rancho crioulo” octogonal (Figura 18), estrutura local que será utilizada como Centro de Tradições Nativas.

Figura 15: Implantação do novo complexo proposto pelo escritório Brasil Arquitetura
Fonte: brasilarquitetura.com/museu-das-missoes

Figura 16: Concreto pigmentado para o novo complexo proposto pelo escritório Brasil Arquitetura
Fonte: brasilarquitetura.com/museu-das-missoes

Figura 17: Pátio central para o novo complexo proposto pelo escritório Brasil Arquitetura
Fonte: brasilarquitetura.com/museu-das-missoes

Figura 18: Vista Rancho crioulo octogonal no novo complexo proposto pelo escritório Brasil Arquitetura
Fonte: brasilarquitetura.com/museu-das-missoes

COMAS, C. E. Ruminaciones Recientes: Reforma Reciclagem/ Restauro. In: **Summa+**, Buenos Aires, n. 115, p. 56- 61, jun.2011

COHEN, J. L. **O Futuro da Arquitetura desde 1889**. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

COSTA, Lucio. **Relatório sobre os Sete Povos das Missões/RS**. Rio de Janeiro: Arquivo Noronha Santos, 1937.

_____. **A arquitetura dos jesuítas no Brasil**. In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no 26, Rio de Janeiro: IPHAN, 1997a.

_____. **Lucio Costa: Registro de uma Vivência**. 2a ed., São Paulo: Empresa das Artes, 1997b.

CUNHA, C. R. **Alois Riegl e o culto moderno dos monumentos**. Resenhas Online, São Paulo, ano 05, n. 054.02, Vitruvius, 2010. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/05.054/3138>>. Acesso em 11 de junho de 2017.

DE GRACIA, F. **Construir en lo construido: la arquitectura como modificación**. Editorial Nerea, 1992.

DEZZI BARDESCHI, M. Restauro: punto e da capo. Frammenti per una (impossibile) teoria. Franco Angeli, Ex Fabrica, 1991.

FERRAZ, M. C. Memória do Futuro. In: **Jornal Folha de São Paulo**, 25 de fevereiro de 2003.

FRAMPTON, K. **História Crítica da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

FROTA, J. A. D. O passado no presente: um caminho para preservação e contemporaneidade-opinião. **Arqtexto**. Porto Alegre. N. 1 (2001), p. 110-111, 2001.

GOLDBERGER, P. **A Relevância da arquitetura**. São Paulo: BEI Comunicação, 2011.

GONZÁLEZ CAPITEL, A. **Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración**. Alianza Editorial, 1988.

JOKILEHTO, J. **A history of architectural conservation**. Oxford: Elsevier Butterworth Heinemann, 2010.

KÜHL, B. M. Restauração hoje: método, projeto e criatividade, In: **Desígnio – Revista de História da Arquitetura e do Urbanismo**, São Paulo, n. 6, p. 19-34, nov 2007.

LAGUNES, M. M. S. La restauración después de Cesare Brandi. In: **Reconceituações contemporâneas do patrimônio**, v. 1, p. 19, 2011.

MANENTI, L. **Intervenções Reabilitadoras do Período Renascentista Italiano**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Programa de Pesquisa e Pós- graduação em Arquitetura. Porto Alegre, 2004.

MAYERHOFER, Lucas. **Reconstituição do Povo de São Miguel das Missões**. Tese de Concurso, UFRJ, Rio de Janeiro, 1947.

_____. **A Igreja de São Miguel das Missões**. In: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, 6: 7-49. São Paulo: USP, 1969.

PELLEGRINI, A. C. **Quando o projeto é patrimônio: a modernidade póstuma em questão**. 2011. 276 f. Tese (Doutorado em Teoria, História e Crítica da Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.

PINHEIRO, José Feliciano Fernandes, Visconde de São Leopoldo. **Anais da Província de São Pedro**. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1982.

RIEGL, A. **O Culto Moderno dos Monumentos: a sua essência a sua origem**. Tradução Werner Rothschild Davidsohn, Anat Falbel. São Paulo: Perspectiva, 2014.

ROCHA, Ricardo. **O pavilhão Lucio Costa**. Uma proposta. Minha Cidade, São Paulo, ano 01, n. 006.01, Vitruvius, jan. 2001 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/01.006/2099>>

ROSSI, A. **A arquitetura da cidade**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

STELLO, Vladimir Fernando. **Sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo: avaliação conceitual das intervenções 1925-1927 e 1938-1940**. Dissertação de mestrado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005.

SUMMERSON, J. **Heavenly mansions**. Nova Iorque: W.W. Norton & Company, 1998.

VIÑAS, S. M. "Who is Afraid of Cesare Brandi?" Personal reflections on the Teoria del restauro. In: **CeROArt. Conservation, exposition, Restoration d'Objets d'Art. Association CeROArt asbl**, 2015. Disponível em <<https://journals.openedition.org/ceroart/4653>> Acesso em 29 jan. 2019

ZEIN, R. V.; DI MARCO, A. A rosa por outro nome tão doce... seria. **SEMINÁRIO DO_CO, MO. MO_BRASIL: O Moderno Já Passado—O Passado No Presente: Reciclagem, Requalificação, Rearquitetura**, v. 7, 2007.